

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 41-48

УДК 796.015.33

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОВКОСТИ
THEORETICAL FOUNDATIONS AND CHARACTERISTICS OF AGILITY

✉ Умаров М.Н.

УзГУФКС. Узбекистан

Umarov M.N.

Uzbek State University of Physical
Education and Sports, Uzbekistan

Аннотация. На основании материалов проведенных исследований ловкость и координационные качества являются фундаментом, на котором поэтапно строится здание арсенала технических приёмов. Процесс развития ловкости довольно медленный и надо тренеру настраиваться на то, что в течение нескольких лет потребуются планомерная, целенаправленная и систематическая работа, акцентируя при этом на существенное развитие основной группы физических качеств, состоящих в арсенале «подсобных» для данного двигательного качества.

Ключевые слова: двигательное качество, психомоторное качество, параметры действий, двигательные подсистемы.

Abstract. Based on the materials of conducted studies, agility and coordination qualities are the foundation on which the arsenal of technical skills is gradually built step by step. The process of developing agility is quite slow, and coaches need to be prepared for systematic, purposeful, and consistent work over several years, while emphasizing significant development of the main group of physical qualities that serve as a “supporting” arsenal for this motor quality.

Keywords: motor quality, psychomotor quality, action parameters, motor subsystems.

Согласно концепции Н.А. Бернштейна [1] **ловкость** - это комплексное психомоторное качество, основанное на совокупности координационных способностей. Эти способности определяют готовность человека к оптимальному управлению двигательным действием, регулированию его и «подстраиванию» к тем или иным условиям при четкой ориентации на достижение цели (решение двигательной задачи). Близкое по смысловому значению характеристику ловкости мы находим в работах ведущих теоретиков спорта, а именно Ю.В. Верхошанского, [2]. В.М.Зациорского [3], В.И. Ляха [5], Л.П.Матвеева [6], Н.Г.Озолина [7], В.Н.Платонова [8].

Периодизация развития ловкости как физического качества не имеет однозначного мнения в методической литературе [4,6,8,9,10]. Высокий возрастной порог начала развития ловкости по всей видимости связан с практикой начала систематических и организованных (официальных) занятий спортом. Только недавно (несколько лет назад) началось привлечение к тренировкам в спортивных школах 3-5 летних детей.

Наши исследования полностью совпадают с концепцией выше названных теоретиков спорта [9,10]. Конкретно, эти способности обеспечивают четыре параметра действия: правильность, быстрота, рациональность и находчивость.

Правильность выполнения движения определяется:

- 1) соответствием движения (адекватностью) основной задаче;
- 2) точностью движений.

Быстрота - находит выражение в своевременности действий. Следовало бы добавить: и в минимальных затратах времени на выполнение действий (что не одно и то же).

Рациональность характеризуется целесообразностью построения самого действия и его экономичностью.

Находчивость проявляется как инициативность (т.е. опережающая активность в поиске лучшего из возможных вариантов) и стабильность в решении двигательной задачи.

Отсутствие любого из этих признаков приводит к неправильному представлению о ловкости как о двигательном качестве или, по крайней мере, о низком уровне ее развития.

Как и другие двигательные качества, ловкость - качество системное; его образует значительное количество взаимосвязанных факторов. В первом приближении ловкость образуют три подсистемы: *управляющая* (ЦНС), *исполнительная* (мышечная), *обеспечивающая* (функциональные системы).

Исследованием показано, что все три подсистемы составляют естественно-биологическую основу ловкости. Совокупное их проявление - неперемное условие осуществления действия или двигательной деятельности любой координационной сложности и физической трудности, а также психологической напряженности, так как «ловкостные» действия могут осуществляться лишь при обязательной их осознанности (в деталях или в основе своей) и соотношении с условиями решения двигательной задачи и/или окружающей среды.

Не вдаваясь в анализ и оценку значимости для проявления ловкости различных подсистем и их взаимосвязей, это качество следует рассматривать как многофакторное (Схема). Ловкость - это сложный психофизический

комплекс, включающий в себя: умение распределять и концентрировать внимание, способность быстро ориентироваться, оперативно мыслить, направлять волевые усилия на управление эмоциями и выполнять сложно координированные действия.

Схема Многофакторная структура тренировок ловкости

Примечание: ЦРС –цикл растяжения и сокращения мышц.

Главное для развития ловкости – разнообразие движений. В индивидуальных занятиях разнообразие движений достигается благодаря периодической смене упражнений. Одни и те же развивающие упражнения в зависимости от характера, дозировки, темпа, величины преодолеваемого сопротивления, вариативности, амплитуды и наличия новизны, могут быть направлены на развитие разных качеств.

Специальная ловкость. Специальная ловкость (правильное и быстрое выполнение технических действий с предметом, спортивным снарядом варьируя движения в зависимости от тактической задачи и изменяющейся обстановки) тренируется упражнениями, которые по своей структуре должны как можно больше соответствовать программным движениям [1,2,3,5,10].

Физиология ловкости. В основе ловкости, по мнению физиологов, в большей степени, чем в основе других качеств, лежит соответствующее развитие двигательного анализатора, т. е. высокоразвитое мышечное чувство и

богатство временных связей в двигательной зоне коры большого мозга. Другими словами, **от объема моторных навыков (двигательного опыта) зависит уровень, или степень, ловкости человека. Чем больше этот объем, тем выше уровень ловкости**

Ловкость зависит от деятельности двигательных анализаторов, а также от пластичности центральной нервной системы [1,2,3,8].

Информация, получаемая головным мозгом человека, от органов чувств и анализаторов формирует восприятие человеком окружающего мира и самого себя.

Анализатор человека - подсистема центральной нервной системы, обеспечивающая приём и первичный анализ информации. Периферийная часть анализатора - рецептор, центральная часть анализатора - мозг.

Анализаторы, в биологии, - сложные системы чувствительных нервных образований, воспринимающие и анализирующие раздражения, действующие на человека. Обеспечивают приспособительные реакции организма к изменениям внешней и внутренней среды. Анализаторы представляют собой сложно организованные структуры, снабжающие мозг точной и достаточно подробной информацией о многих биологически значимых событиях, как вне организма, так и внутри него.

Важными для обеспечения двигательной активности человека являются двигательный (Схема) и вестибулярный анализаторы. Двигательная ловкость – как правомерно считает Н.А. Бернштейн -царица управления движениями.

Ловкость - это сложный психофизический комплекс, включающий в себя: *умение распределять и концентрировать внимание, способность быстро ориентироваться, оперативно мыслить, направлять волевые усилия на управление эмоциями и выполнять сложно координированные действия.*

Двигательный анализатор (рис.1)— нейрофизиологическая система, за счет работы которой осуществляется анализ и синтез сигналов, идущих от органов движения. Включает в себя: периферический отдел, состоящий из проприорецепторов, специфические проводящие нервные волокна, несущие импульсы к головному мозгу, подкорковые структуры и корковой отдел. Принимает участие в поддержании постоянного тонуса мышц тела и координации движений.

Вестибулярный анализатор орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве и направление движения тела у человека. Окончательное ее развитие завершается к 10 – 12. С физиологической точки зрения этот аппарат - часть сложнейшего механизма, позволяющего нам

Обобщая все эти определения, можно сказать.

Ловкость - термин, которым определяют разнообразные двигательные качества, способности и чувства. Ловкость как двигательное качество - это способность выполнять движения во внезапно возникающих ситуациях. В ловкости физическое и психическое в человеке выступают в единстве с наибольшей полнотой.

Ловкость, как двигательное качество, включает в себя:

- координационные способности (согласование и перестроение движений, дифференцирование усилий, мышечная координация, произвольное расслабление)

- разнообразные реакции (зрительно-моторная, переключения внимания)

- чувства (равновесия, времени и пространства, ориентации, ритма)

Для того чтобы качественно и эффективно достичь высокого уровня ловкости, надо работать над развитием и совершенствованием всех частей составляющих это физическое качество.

Среди физических способностей ловкость занимает особое положение. Она имеет самые разнообразные связи с остальными физическими качествами, тесно связана с двигательными навыками и потому имеет наиболее комплексный характер. Чтобы быть ловким в движениях, уметь быстро и правильно решать двигательные задачи, надо быть сильным, быстрым, выносливым, иметь хорошую подвижность в суставах, обладать высокими волевыми качествами. Чем сложнее движения или действия, чем быстрее надо проявлять ловкость, тем совершеннее она должна быть.

Основными параметрами для измерения ловкости служат координационная сложность движений или двигательных действий и точность движения.

Периодизация развития ловкости.

Ловкость развивается довольно медленно и надо настраиваться на то, что в течение нескольких лет потребуются планомерная, целенаправленная и систематическая работа.

Наибольшие сдвиги в координации движений наблюдаются у детей в возрасте от 5 до 12 – 13 лет. В этот период создается основа для овладения сложными навыками в последующие годы. Структура мозга 2 – 8 летнего ребенка уже почти идентична структуре мозга взрослого человека. С 5 до 12 лет происходит быстрое развитие двигательного анализатора, улучшается дифференцировочная способность зрительного анализатора. В 7–12 лет лабильность нервно–мышечной системы достигает уровня, близкого к уровню взрослого организма.

Таким образом, мы должны **целенаправленно** развивать ловкость с 5-7 лет и работать над этим качеством постоянно, вводя в тренировочный процесс все новые, более сложные упражнения, выполнять как можно больше упражнений для воспитания координации движений.

В разные возрастные периоды наблюдается неравномерность в развитии отдельных видов координационных способностей, (которые к 15-16 годам практически достигает уровня показателей взрослого человека) что необходимо учитывать при составлении стратегического плана развития ловкости.

Нельзя пускать вопросы развития ловкости и координационных качеств на "самотёк". Тренеры групп начальной подготовки которые заинтересованы в успешной спортивной карьере своих юных спортсменов должны самостоятельно и целенаправленно помогать своему ученику достигнуть максимального уровня развития этих физических качеств начиная с самого младшего возраста. И начинать можно с 2-3 лет. Что наиболее важно для видов спорта со сложной координацией движений.

Методы и способы развития ловкости.

Комплексность ловкости, как физического качества, требует гармоничного развития всех её составных частей:

- координационных способностей:

- перестроение и/или переключение движений;
- двигательная точность;
- умение различать темп и амплитуду движений;
- прогнозирование положения движущегося предмета в момент времени;
- дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движения.

- чувства:

- равновесия: - статическое - динамическое
- совершенствования вестибулярного аппарата
- «ловкой» быстроты
- частоты движений
- способность к изменению ритма
- пространственное ориентирование
- мышечное чувство
- чувства времени и пространства

- реакции:

- зрительно-моторные
- переключение внимания

Эффективность в развитии ловкости, определяется:

- *правильной пропорцией развития перечисленных качеств и умений, в зависимости от сенситивного периода развития этих качеств на разных периодах спортивной подготовки*

- *целенаправленной тренировочной работой*

Комплексность в подходе к развитию ловкости заключается в том, что в оперативное планирование занятий этим качеством, надо гармонично включать упражнения из всех составных частей ловкости. Т. е. составляя план тренировок, систематически включаем в неё не только отдельные упражнения, но и комплексы по развитию составляющих частей.

Развитие ловкости представляет собой «комплекс комплексов», а не набор отдельных упражнений. На отдельных тренировочных отрезках, можно уделять внимание только одному направлению (например, применять только упражнения по развитию чувства равновесия). Но это можно делать только на небольшом промежутке времени, при решении задачи по «ударному» развитию этого качества.

Список литературы:

1. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 288 с.
2. Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. — 2-е изд. — М.: Советский спорт, 2021. — 332 с. : ил
3. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания [Текст] / В. М. Зациорский. — 4-е изд. — М.: Спорт, 2019 — 200 с.: ил.
4. Иссурин, В.Б. Блоковая периодизация спортивной тренировки. Москва: Советский спорт, 2010. -288 с.
5. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. — М.: ТВТ Дивизион, 2006 -290
6. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст] : учебник для вузов физической культуры/ Л.П. Матвеев. — 5-е изд., испр. И доп. — М.: Советский спорт, 2010. — 340 с.
7. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. М.: Альянс, 2017. -480 с.
8. Платонов В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. «СПОРТ» /В.Н. Платонов. - М.: 2022. -656 с.: ил.
9. Умаров М.Н. Система тренировочных и соревновательных нагрузок в спорте. [Учебное пособие] – Т. MAKON SAVDO PRINT»: 2024. -227 стр.
10. Умаров М.Н. Управление тренировочным процессом юных гимнастов на этапе углубленной специализированной подготовки. [Монография] Т.: Ilm-fan nashriyoti, -2-24, -188 стр.